

El papel de los proyectos integradores en el curso de Recursos Humanos de Fatec Zona Leste

O papel dos projetos integradores no curso de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste
The role of integrative projects in the Human Resources course at Fatec Zona Leste

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.4-7

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34169
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Izabella Adalgiza S. Leite¹
izabella.leite2@fatec.sp.gov.br

Keity Alves Leme¹
keity.leme@fatec.sp.gov.br

Madelin Bianca Janco Condori¹
madelin.condori@fatec.sp.gov.br

Marcia da Silva¹
marcia.silva34@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC Zona Leste

Resumen:

Este documento aborda la importancia del capital humano en el desarrollo económico y social, destacando la evolución de las competencias profesionales, que ha pasado de hacer hincapié en la educación formal a incluir el desarrollo de habilidades blandas. Estas competencias están cada vez más presentes en el mercado laboral y son valoradas por las empresas junto con las competencias técnicas. El estudio también explora la necesidad de que los recién licenciados mantengan actualizadas sus competencias, ya que las carreras profesionales se han vuelto más fluidas y diversas. Las instituciones educativas desempeñan un papel crucial en este escenario, y los proyectos integradores se presentan como herramientas eficaces para acercar a los estudiantes a las demandas reales del mercado laboral. El objetivo de este artículo es comprender el papel de los proyectos integradores en el curso de gestión de recursos humanos de Fatec Zona Leste, con especial atención a los estudiantes de 5º y 6º semestre, e investigar su contribución a la formación y preparación de los estudiantes para el mercado laboral.

Palabras clave: Recursos Humanos; Proyecto Integrador; Mercado Laboral; Competencias Transversales

Resumo:

Este trabalho aborda a importância do capital humano no desenvolvimento econômico e social, destacando a evolução das competências profissionais, que passou da ênfase na educação formal para incluir o desenvolvimento de competências transversais, ou soft skills. Essas habilidades estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, sendo valorizadas pelas empresas junto com as competências técnicas. O estudo também explora a necessidade de profissionais recém-formados manterem suas habilidades atualizadas, já que as carreiras se tornaram mais fluidas e diversificadas. As instituições de ensino têm um papel crucial nesse cenário, e os projetos integradores são apresentados como ferramentas

eficazes para aproximar os estudantes das demandas reais do mercado de trabalho. O objetivo deste artigo é compreender o papel dos projetos integradores no curso de gestão de recursos humanos da Fatec Zona Leste, com foco nos alunos do 5º e 6º semestre, e investigar sua contribuição para a formação e preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Palavras-chave: *Recursos Humanos; Projeto Integrador; Mercado de Trabalho; Competências Transversais.*

Abstract:

This paper discusses the importance of human capital in economic and social development, highlighting the evolution of professional skills from an emphasis on formal education to the development of soft skills. These skills are increasingly present in the job market and are valued by companies alongside technical skills. The study also explores the need for recent graduates to keep their skills up to date, as careers have become more fluid and diverse. Educational institutions play a crucial role in this scenario, and integrative projects are presented as effective tools for bringing students closer to the real demands of the job market. The aim of this article is to understand the role of integrative projects in the human resources management course at Fatec Zona Leste, with a focus on 5th and 6th semester students, and to investigate their contribution to training and preparing students for the job market.

Keywords: *Human Resources; Integrative Project; Job Market; Transversal Competencies.*

1. INTRODUCCIÓN

La valoración del capital humano a lo largo de los años se ha convertido en un tema central en los debates relacionados con el desarrollo económico y social, como afirman Sartori y García (2019). Este concepto se refiere al conjunto de habilidades, conocimientos y experiencias profesionales. Históricamente, la perspectiva sobre el capital humano ha evolucionado desde una postura enfatizada en la educación formal hasta un enfoque más amplio que considera la importancia de la práctica de habilidades.

Las habilidades blandas, también conocidas como *soft skills*, son un ejemplo de esta evolución, ya que son esenciales en el mercado laboral que se ha vuelto más dinámico e interconectado, donde destacan habilidades como la adaptabilidad y la colaboración. Por esta razón, las empresas han reconocido que, además de habilidades técnicas específicas, el desarrollo de estas habilidades es diferencial cuando se adoptan en la cultura organizativa.

Además, debemos tener en cuenta que la mayoría de los recién graduados no planean trabajar durante mucho tiempo en la misma empresa; por otro lado, las carreras profesionales se vuelven cada vez más dinámicas con experiencias variadas, por lo que se ha vuelto esencial buscar aprendizaje para mantenerse al día con los cambios tecnológicos y actuales de la sociedad. Según Minarelli (2020), los profesionales deben mantener sus conocimientos actualizados y seguir desarrollando nuevas habilidades para seguir siendo atractivos para otros empleadores o contratistas de servicios.

Dado que el papel de las instituciones educativas es ofrecer las mejores prácticas didácticas, podemos definir el proyecto integrador como un conjunto de actividades interdisciplinarias que se llevan a cabo a lo largo del semestre, con énfasis en el estudiante; los proyectos buscan integrar las disciplinas y problematizar temas relevantes en el segmento del curso, contextualizando el entorno laboral real y avanzando hacia la transdisciplinariedad (Santos y Barra, 2012).

En vista de este escenario, este artículo pretende comprender el papel de los proyectos integradores ofrecidos en el curso de gestión de recursos humanos en Fatec Zona Leste, así como investigar su contribución al desarrollo de habilidades transversales. Para lograr este objetivo, se analizará la percepción de los estudiantes de recursos humanos sobre los proyectos integradores que ofrece el curso, con el fin de entender cómo estas experiencias influyen en su formación y preparación para el mercado laboral.

De acuerdo con el tema tratado, el artículo busca responder a la pregunta guía de la investigación "¿cuál es el papel de los proyectos integradores en el curso de gestión de recursos humanos en Fatec Zona Leste?". A partir de un análisis cualitativo y cuantitativo de tipo básico, la realización de este estudio se vuelve relevante para que los estudiantes comprendan la importancia de los proyectos en la formación profesional, pudiendo ofrecer perspectivas para la elaboración de nuevos proyectos alineados con las necesidades del mercado.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Recursos Humanos y Mejora del Capital Humano

La revolución industrial desempeñó un papel crucial en la creación del sector de Recursos Humanos, ya que la transformación de las relaciones laborales y la necesidad de gestionar una fuerza laboral creciente y diversa llevaron a la formalización de las prácticas de reclutamiento, formación y desarrollo de empleados. Con la necesidad de cuidar las relaciones entre empleados y empleadores, se han producido cambios significativos en la dinámica laboral, impulsando el desarrollo del área, que desde entonces se ha expandido, enfrentándose a muchos desafíos y responsabilidades que antes no se habían considerado (Oliveira y Macêdo, 2020).

Según Chiavenato (2009), con el desarrollo de la gestión de recursos humanos surgieron otras denominaciones. En el pasado, los términos utilizados incluían administración de personal, relaciones laborales y relaciones humanas. Recientemente, se han utilizado términos como desarrollo de personas, comportamiento y clima organizacionales.

Junto con los términos, los objetivos del área han cambiado a lo largo de los años; en el contexto actual, Marras (2011) afirma que el objetivo del área es colaborar y ayudar en la formación de las directrices de las organizaciones, de modo que afecte al perfil de los resultados y, en consecuencia, a los beneficios de la empresa. El mismo autor también señala que, para que esto ocurra de manera efectiva, es importante saber cómo valorar el capital humano presente en la organización.

El capital humano se refiere a las habilidades y capacidades de los profesionales que ayudan a crear productos y servicios de calidad, con el objetivo de atraer y satisfacer a los clientes. Está constituida por conocimientos, experiencias y valores, formando activos intangibles fundamentales para el éxito organizativo (Marques y Palmeira, 2011).

Chiavenato (2009) señala que el capital humano está compuesto por activos intangibles, incluyendo capital interno, externo y humano, que son fundamentales para el funcionamiento de una empresa. Además, las personas que conforman la organización se consideran recursos intelectuales que deben ser valorados y preservados. También según Chiavenato (2009), el capital humano no es algo corto, sino que se trata de personas valiosas que deben ser constantemente estimuladas para desarrollarse, contribuyendo positivamente a las empresas y asegurando su continuidad.

Por lo tanto, para las empresas, es esencial centrarse en atraer, retener y desarrollar capital humano, considerando que son el principal factor de ventaja competitiva. Marques y Palmeira (2011) enfatizan que el capital humano está directamente vinculado a los empleados cualificados, teniendo en cuenta su formación, satisfacción, rotación y flexibilidad. Los mismos autores también destacan la importancia de invertir en este capital para afrontar los desafíos de la competencia, ya que es fundamental para la innovación y la renovación dentro de la organización.

2.2 Habilidades Transversales y su relación con los Proyectos Integradores

El concepto de competencias ha generado amplios debates en los últimos años, especialmente en el contexto de la educación y la formación profesional. En la sociedad contemporánea, estos dos aspectos están relacionados, ya que la educación es responsable de la producción de conocimiento, mientras que las empresas actúan como agentes económicos que necesitan mano de obra cualificada por parte de las instituciones educativas (Sartori y García, 2019).

Moreno (2006) define las habilidades transversales como un conjunto de habilidades y conocimientos que pueden aplicarse en diferentes contextos y áreas de actividad a lo largo de la vida, siendo esenciales principalmente para la realización de actividades laborales, ya que van más allá de las competencias técnicas específicas de una profesión. Estas habilidades incluyen la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la planificación, la organización, entre otras. El mismo autor también señala que pueden considerarse habilidades clave, genéricas o transferibles que son fundamentales para la adaptación y el éxito en un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo.

El proyecto Integrador es un enfoque pedagógico de naturaleza interdisciplinar, compuesto por etapas que actúa como eje central del currículo, promoviendo la integración del conocimiento y una visión integral en la educación del estudiante. A través de este enfoque, el proyecto integrador favorece el desarrollo de habilidades, fomentando el trabajo en equipo, la investigación sistemática, la colaboración entre profesores y otros factores requeridos en cada proyecto (Santos y Barra, 2012).

Santos y Barra (2012) enfatizan que, en la práctica, además de proporcionar interdisciplinariedad, el proyecto integrador promueve la transversalidad de habilidades, estableciendo una relación entre disciplinas y facilitando la mejora del conocimiento durante el semestre académico. Los mismos autores también afirman que una matriz curricular bien estructurada, que ofrece interdisciplinariedad, ayuda a los estudiantes a comprender el entorno laboral real, teniendo en cuenta que los proyectos suelen ofrecerse con temas demandados en el área del curso.

Según Sartori y García (2019), la relación entre la facultad y el mercado laboral es evidente en la preparación de los estudiantes para el mercado profesional; siguiendo esta idea, consideramos que el contenido demandado en el entorno educativo, cuando se aplica en proyectos integradores y es similar a la vida profesional cotidiana, proporciona el desarrollo de habilidades transversales. Además, los mismos autores afirman que "esta relación se explica por una de las principales características de la facultad tecnológica (FATEC), que es el mercado laboral en la enseñanza y no en la enseñanza para el mercado laboral."

En vista de lo anterior, el curso de tecnología en Gestión de Recursos Humanos ofrecido por la Facultad de Tecnología (FATEC) de la Zona Este propone proyectos integradores en su plan de estudios, como se muestra en la Figura 1. Según la información descrita en el proyecto pedagógico, el curso tiene como objetivo desarrollar las habilidades técnicas e interpersonales de los estudiantes para

trabajar en planificación, evaluación, gestión de personas y otros procesos relacionados con empresas y servicios presentes en empresas privadas e instituciones públicas (Maiellaro, 2023).

La educación tecnológica abarca la formación de profesionales, preparando a los estudiantes para las transformaciones de la sociedad. Sartori y García (2019) destacan el papel de FATEC en el desarrollo y adquisición de competencias, como 'portador' y difusor de conocimientos, además de ser un factor importante en la inserción de estudiantes en el mercado laboral. Los autores también mencionan que otra característica importante de FATEC es su enfoque específico: "a diferencia de los cursos convencionales de grado, la institución busca formar profesionales según la demanda del mercado de cada región."

Figura 1– Matriz curricular de RRHH de FATEC Zona Leste

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre
Projeto Integrador I - online (40 aulas)	Projeto Integrador II - online (40 aulas)	Projeto Integrador III - online (40 aulas)	Projeto Integrador IV - online (40 aulas)	Remuneração Estratégica (80 aulas)	Planejamento Estratégico em Recursos Humanos (80 aulas)
Psicologia Organizacional (80 aulas)	Captação e Seleção de Talentos (80 aulas)	Gestão das Rotinas de Pessoal I (80 aulas)	Gestão das Rotinas de Pessoal II (80 aulas)	Gestão de Projetos (80 aulas)	Coaching e Consultoria em Gestão de Recursos Humanos (80 aulas)
Comportamento Organizacional (80 aulas)	Gestão das Relações Interpessoais (40 aulas) Gestão de Carreira (40 aulas)	Legislação Trabalhista e Previdenciária (80 aulas)	Educação Corporativa (80 aulas)	Empreendedorismo e Gestão da Inovação (80 aulas)	Auditoria e Qualidade em Gestão de Pessoas (80 aulas)
Informática Aplicada e Gestão de Pessoas (40 aulas)	Competências Gerenciais (40 aulas)	Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (80 aulas)	Gestão por Competência (80 aulas)	Contabilização e Provisão de Recursos Humanos (80 aulas)	Gestão do Conhecimento (80 aulas)
Teoria da Administração (80 aulas)	Ética e Responsabilidade Social Empresarial (40 aulas)	Gestão de Benefícios (40 aulas)	Gestão Financeira (80 aulas)	Gestão de Desempenho (40 aulas)	Sistemas Gerenciais (80 aulas)
Matemática Elementar (80 aulas)	Estatística (80 aulas)	Cooperação e Gestão de Redes (40 aulas)	Gestão do Clima Organizacional (40 aulas)	Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (40 aulas)	
Leitura e Produção de Textos (40 aulas)	Comunicação Empresarial (80 aulas)	Comunicação Interna (40 aulas)	Métodos para Produção do Conhecimento (40 aulas)	Projetos de Recursos Humanos I - online (40 aulas)	Projetos de Recursos Humanos II - online (40 aulas)
Inglês I - online (40 aulas)	Inglês II - online (40 aulas)	Inglês III - online (40 aulas)	Inglês IV - online (40 aulas)	Espanhol I - online (40 aulas)	Espanhol II - online (40 aulas)
Atividades Externas à Matriz					
Estágio Curricular Supervisionado (ECS) - 240 horas					
ECS (240 Horas)					
Trabalho de Graduação (TG)					
TG (160 Horas)					
aulas/horas semanais: 24a/20h semestrais: 480a/400h	aulas/horas semanais: 24a/20h semestrais: 480a/400h	aulas/horas semanais: 24a/20h semestrais: 480a/400h	aulas/horas semanais: 24a/20h semestrais: 480a/400h ECS: 80 horas	aulas/horas semanais: 24a/20h semestrais: 480a/400h ECS: 80 horas TG: 80 horas	aulas/horas semanais: 24a/20h semestrais: 480a/400h ECS: 80 horas TG: 80 horas
DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS POR EIXO FORMATIVO					
Básicas		Profissionais		Línguas e Multidisciplinares	
Aulas	%	Aulas	%	Aulas	%
Matemática e Estatística	160 5,6	Projetos Integrador, Acadêmico, AHP, etc.	160 5,6	Comunicação em Língua Portuguesa	120 4,2
Metodologias de Pesquisa	40 1,4	Tecnológicas Específicas para o Curso	1680 58,3	Comunicação em Língua Estrangeira	240 8,3
Administração e Economia	80 2,8	Tecnológicas Gerais	160 5,6	Multidisciplinar / Transversal	80 2,8
		Gestão	160 5,6		
TOTAL	280 9,7	TOTAL	2160 75,0	TOTAL	440 15,3

Fuente: Adaptado de Maiellaro (2023)

3. MÉTODO

El método utilizado en este artículo combina enfoques cualitativos y cuantitativos, buscando obtener una visión completa y detallada del papel de los

proyectos integradores. El enfoque cualitativo se basa en el análisis bibliográfico de libros, artículos y revistas académicas; Severino (2007) afirma que este enfoque permite una comprensión profunda del tema y un conocimiento sobre el tema. Por otro lado, el método cuantitativo utiliza la cuantificación de los datos recogidos mediante un cuestionario estructurado en una escala de Likert, como indica Richardson (1989).

Para la recogida de datos, se preparó un cuestionario en *Google Forms*, luego se envió a los representantes semestrales y posteriormente se remitió a los estudiantes de la muestra de conveniencia, compuesta por estudiantes del quinto y sexto semestre del curso de Gestión de Recursos Humanos en Fatec Zona Leste. Esta elección de muestreo pretende captar la percepción específica de los estudiantes sobre el papel de los proyectos integradores. El análisis cuantitativo de los datos recogidos se realiza mediante análisis descriptivos, proporcionando una visión de las opiniones de los estudiantes sobre las competencias desarrolladas en los proyectos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se mencionó antes, las preguntas se formularon y aplicaron a través de *Google Forms*. Se estima que actualmente el quinto y sexto semestre del curso de RRHH cuentan con 52 estudiantes matriculados y, para la recopilación de datos de esta investigación, la participación fue de 17, obteniendo una mayor participación de estudiantes en el sexto semestre, como se muestra en el gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia (2024)

Es importante señalar que, según los siguientes gráficos, la percepción de los estudiantes sobre el proyecto de integradores varía según la experiencia a lo largo de la formación. Teniendo esto en cuenta, esta diversificación en la muestra es relevante, ya que ofrece una visión de la experiencia de los estudiantes en los proyectos.

Como se puede observar, el gráfico 2 aborda la percepción de los estudiantes

sobre cuánto contribuyen los proyectos integradores a la formación. Es evidente que la mayoría de los estudiantes creen que los proyectos contribuyen a la formación, promoviendo un aprendizaje significativo y experiencial, esencial para la interiorización de los contenidos. Esto demuestra que el enfoque de los proyectos como parte integral de la formación está alineado entre la propuesta pedagógica del curso y las competencias requeridas en el mercado laboral, indicando que la estructura curricular está atenta a las demandas externas y a los desafíos profesionales.

Gráfico 2 – Contribución de los proyectos en formación

Fuente: Elaboración propia (2024)

Gráfico 3 – Considero que los proyectos integradores me ayudaron en el desarrollo de habilidades prácticas similares al rendimiento profesional

Fuente: Elaboración propia (2024)

Gráfico 4 – Los temas de los proyectos integradores son relevantes para el mercado laboral

Fuente: Elaboración propia (2024)

Según el gráfico 3, observamos que 14 estudiantes afirman que los proyectos

ayudaron al desarrollo de capacidades prácticas similares de rendimiento profesional; en vista de esto, se puede afirmar que los proyectos están promoviendo el desarrollo de competencias. Por otro lado, en relación con la relevancia de los temas de los proyectos (gráfico 4), una parte considerable se mostró neutral o discrepó de este tema, solo por detrás de la percepción de la mayoría que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta cuestión.

Gráfico 5 – Los proyectos integradores me ayudaron a desarrollar habilidades transversales

Fuente: Elaboración propia (2024)

Gráfico 6 – Los proyectos integradores facilitaron la aplicación del conocimiento teórico adquirido durante el curso

Fuente: Elaboración propia (2024)

Los gráficos anteriores muestran la percepción de los estudiantes sobre la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso y el desarrollo de habilidades transversales, también conocidas como *soft skills* o habilidades blandas, que según Moreno (2006) incluyen habilidades orientadas a la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la planificación, la organización, entre otras. Según el gráfico 5, los proyectos integradores facilitan la aplicación de los conocimientos teóricos de los estudiantes y también ayudan en el desarrollo de habilidades blandas, como se muestra en el gráfico 6.

Gráfico 7 – Los proyectos integrativos son una parte esencial del plan de estudios del curso.

Fuente: Elaboración propia (2024)

Según el gráfico 7, es posible afirmar que la percepción de los estudiantes sobre el papel de los proyectos integradores es positiva, considerando que la mayoría coincide en que los proyectos son una parte esencial del plan de estudios.

5. CONCLUSIÓN

Este artículo tuvo como objetivo analizar el impacto de los proyectos integradores en el curso de Gestión de Recursos Humanos en Fatec Zona Leste, centrándose en la percepción de los estudiantes en los semestres 5 y 6, que representan el 32% de la muestra analizada. La investigación buscó identificar cómo estos proyectos contribuyen a la formación académica y al desarrollo de habilidades prácticas esenciales para el mercado laboral, además de evaluar el compromiso y los desafíos que enfrentan los estudiantes a lo largo de su ejecución.

Los resultados revelan que los proyectos integrativos están alineados con el plan pedagógico del curso, tal como se presenta en el gráfico 2, y en línea con lo que afirman Sartori y García (2019), quienes afirman que, a diferencia de los cursos convencionales de grado, FATEC pretende formar profesionales según la demanda del mercado. Además, los estudiantes valoraron una gran relevancia a los proyectos integradores, especialmente en lo que respecta al desarrollo de habilidades transversales, como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Esto concuerda con la idea de que los proyectos juegan un papel fundamental en la formación de un perfil profesional preparado y alineado con las demandas del mercado laboral.

Se puede considerar que los proyectos integradores se configuran como una práctica pedagógica eficaz, promoviendo la formación de profesionales capacitados para afrontar las demandas específicas del área de Recursos Humanos. Estos proyectos no solo refuerzan el conocimiento teórico, sino que también fomentan el desarrollo de habilidades prácticas, alineadas con las demandas del mercado. Para futuros estudios, se recomienda explorar la relación entre las habilidades adquiridas a través de esta metodología y el rendimiento de los graduados en el mercado laboral, analizando el impacto directo en la empleabilidad y el desarrollo continuo de los profesionales formados.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos humanos: o capital humano das organizações**. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

DE OLIVEIRA, Ikaro Ramon Vidal; MACÊDO, Maria Erilúcia Cruz. **O Papel Determinante do Currículo no Processo de Recrutamento e Seleção/The Role of Curriculum in the Recruitment and Selection Process**. ID on line. Revista de psicologia, v. 14, n. 49, p. 212-228, 2020.

MAIELLARO, Valeria Rufino. **Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos**. Centro Paula Souza, 2023. Disponível em: <https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/137/2024/09/PPC-Gestao-de-Recursos-Humanos.pdf>. Acesso em: 04 out. 2024.

MARQUES, Joaquina Helena Vaz Langort; PALMEIRA, Eduardo Mauch. **Capital intelectual como diferencial competitivo nas organizações**. Contribuciones a la Economía, v. 9, n. 2, p. 12, 2011.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico**. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MINARELLI, José Augusto. **Empregabilidade: Como entrar, permanecer e progredir no mercado de trabalho**. Simplíssimo, 2020.

MORENO, María Luisa Rodríguez. De la evaluación a la formación de competencias genéricas: aproximación a un modelo. **Revista brasileira de orientação profissional**, v. 7, n. 2, p. 33-48, 2006.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 1989.

SANTOS, Maria CC; BARRA, Sérgio Rodrigues. O projeto integrador como ferramenta de construção de habilidades e competências no ensino de engenharia e tecnologia. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia**. 2012.

SARTORI, Elisiane; GARCIA, Carlos Henrique. As competências transversais no mercado de trabalho e nas instituições de ensino superior sob a ótica dos alunos. **Reverte-Revista de Estudos e Reflexões Tecnológicas da Fatec Indaiatuba**, 2019.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007.p. 95.

MS-Word. **Programa de edição de textos**. Microsoft, 2024.

El contenido expresado en la obra, así como los derechos de autor de figuras y datos, así como su revisión de ortografía y estándares, son responsabilidad exclusiva del autor o autores.

Los autores de la obra declaran que durante la preparación del manuscrito no se utilizó ninguna herramienta o servicio de Inteligencia Artificial (IA), y que todo el texto producido es responsabilidad de los autores.